

AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus (FKZ 67KI21005)

Bericht

Destinationsprofile

Autor:
Rieka Oldsen (NIT)

Version: 1.0
Stand: 01.03.2024
Status: final

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Inhaltsverzeichnis

1	NORDSEEKÜSTE SCHLESWIG-HOLSTEIN.....	3
1.1	Landschaft.....	3
1.2	Tourismusorganisation.....	3
1.3	Kennzahlen.....	3
1.4	Relevante Angebotsformate	4
1.5	Use Cases im Rahmen des AIR Projektes	4
2	LÜBECKER BUCHT	5
2.1	Landschaft.....	5
2.2	Verantwortliche Organisation	5
2.3	Kennzahlen.....	5
2.4	Relevante Angebotsformate	6
2.5	Use Cases im Rahmen des AIR Projektes	6
3	SAUERLAND	8
3.1	Landschaft.....	8
3.2	Verantwortliche Organisationen.....	8
3.3	Kennzahlen.....	9
3.4	Relevante Angebotsformate	9
3.5	Use Cases im Rahmen des AIR Projektes	9
4	RUHRGEBIET	11
4.1	Landschaft.....	11
4.2	Verantwortliche Organisation	11
4.3	Kennzahlen.....	11

4.4	Relevante Angebotsformate	12
4.5	Use Cases im Rahmen des AIR Projektes	12
5	FÜSSEN	13
5.1	Landschaft.....	13
5.2	Verantwortliche Organisation	13
5.3	Kennzahlen.....	14
5.4	Relevante Angebotsformate	14
5.5	Use Cases im Rahmen des AIR Projektes	14
6	LITERATURVERZEICHNIS UND ANMERKUNGEN	15

1 Nordseeküste Schleswig-Holstein

1.1 Landschaft

Die Nordseeküste Schleswig-Holsteins setzt sich aus den nordfriesischen Inseln, den Halligen, der Hochsee-Insel Helgoland und dem Nordsee-Festland mit Orten wie Sankt Peter-Ording oder Büsum zusammen. Geprägt ist die Destination insbesondere durch das UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer, viele Strände und das Marschland.

Abbildung 1: Nordseeküste Schleswig-Holstein

Quelle: Pixabay

1.2 Tourismusorganisation

Regionale DMO: Nordsee Tourismus Service GmbH, Husum (NTS) (Verbundpartner in AIR).

Die Nordsee Tourismus Service GmbH ist im Handelsregister mit der Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen, der Geschäftsführer ist Frank Ketter. Die NTS GmbH hat aktuell sieben Gesellschafter, welche Jahresdeckungsbeiträge im Verhältnis ihrer Stammanteile zahlen.

Insgesamt hat die NTS ein Jahresbudget von ca. 1,2 Mio. €.

Unter der Ebene der NTS existieren zahlreiche lokale Tourismusorganisationen auf dem Festland der beiden Kreise Nordfriesland und Dithmarschen und auf den Inseln und Halligen.

1.3 Kennzahlen

Tabelle 1: Beherbergungsstatistik 2022

Touristische Ankünfte	1.882.806
Touristische Übernachtungen	11.482.585
Beherbergungsstätten	1.396
Bettenanzahl	89.448
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	6,1 Tage

Quelle: Eigene Berechnungen und Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2022

2022 gab es mehr als 11 Millionen gewerbliche touristische Übernachtungen in der Destination der Nordseeküste Schleswig-Holstein. Das Gesamtvolumen lag bei 19 Millionen Übernachtungen (gewerbliche und private Betreibe, inkl. Verwandten-/Bekanntebesuch) Im Jahr 2016 wurden 13 Millionen primäre Tagesausflüge und Tagesgeschäftsreisen gezählt. (Nordsee Tourismus Service GmbH, 2022)

Der Anteil der Ankünfte von April bis September 2022 lag bei 70 %. Die Destination Nordseeküste Schleswig-Holstein weist damit eine sehr hohe Saisonalität auf.

1.4 Relevante Angebotsformate

Im Fokus des touristischen Angebotes steht vor allem der Bade- und Strandurlaub. Auch der Aktivurlaub mit Sportarten wie Radfahren, Wandern, Wasser- und Strandsport, Reiten und Golfen ist für die Gäste der Destination der Nordseeküste in Schleswig-Holstein relevant.

Das Unterkunftsangebot ist vor allem durch Ferienhäuser und -wohnungen geprägt. Auch Camping spielt eine größere Rolle. Zudem gibt es für die Gäste auch eine Auswahl an Wellness-Hotels.

1.5 Use Cases im Rahmen des AIR Projektes

Tabelle 2: Use Cases an der Nordseeküste Schleswig-Holstein

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Anzahl der Standorte/Messpunkte	Objektart
Busse der Sylter Verkehrsgesellschaft	Fahrgastzählungen auf Basis von Kamerabildern und Edge-AI	In mehreren Bussen der Sylter Verkehrsgesellschaft	Personen
Speicherkoog	Erfassung der Auslastung der PKW-Parkplätze über Sensoren	Ein Parkplatz mit ca. 200 Stellflächen	Fahrzeuge

2 Lübecker Bucht

2.1 Landschaft

Die Lübecker Bucht liegt an der Ostseeküste in Schleswig-Holstein. Die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht ist zuständig für die Vermarktung der Orte Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Neustadt in Holstein, Pelzerhaken, Rettin und der Pönitzer Seenplatte. Geprägt ist die Destination durch die weißen Strände und die Seebäder.

Abbildung 2: Lübecker Bucht

Quelle: Pixabay

2.2 Verantwortliche Organisation

Lokale DMO: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht AöR, Scharbeutz (TALB) (Verbundpartner in AIR).

Die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht wurde 2012 als Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neustadt in Holstein und der Gemeinden Scharbeutz und Sierksdorf gegründet und wird zu 100% öffentlich durch die Anteilseigner finanziert. Der Vorstand ist André Rosinski. Als lokale Tourismusorganisation bündelt die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht sämtliche gäste- und marketingrelevanten Aufgaben im Auftrag der drei Gesellschafter.

2.3 Kennzahlen

Tabelle 3: Beherbergungsstatistik 2022

Touristische Ankünfte	273.382
Touristische Übernachtungen	1.345.964
Beherbergungsstätten	104

Bettenanzahl	10.572
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	5,2 Tage
Tourismusintensität	47

Quelle: Eigene Berechnungen und Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2022

Im Jahr 2016 gab es über 3,4 Millionen Tagesausflüge in die Lübecker Bucht vom Wohnort aus sowie Tagesgeschäftsreisen und etwas mehr als 300.000 Tagesausflüge vom Urlaubsort aus.

Der Anteil der Ankünfte von April bis September 2022 lag bei 65 %. Die Destination Lübecker Bucht weist damit eine hohe Saisonalität auf.

2.4 Relevante Angebotsformate

Neben Baden, Wassersport und Wellness sind auch Radfahren und Wandern beliebte Aktivitäten bei Touristen. Auch die großen Freizeit-Attraktionen wie der Hansa-Park und die Ostsee-Therme ziehen viele Besucher an.

Das Unterkunftsangebot ist vor allem durch Ferienhäuser und -wohnungen geprägt. Auch Camping spielt eine größere Rolle. Als besondere Übernachtungsmöglichkeiten sind Schlafstrandkörbe und die Übernachtung auf einem Gut hervorzuheben.

2.5 Use Cases im Rahmen des AIR Projektes

Tabelle 4: Use Cases an der Lübecker Bucht

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Anzahl der Standorte/Messpunkte	Objektart
Lübecker Bucht Strandticker	Personenfrequenzmesser an Strandzugängen zur Zählung der Strandgäste und Auswertung der Strandauslastung	7 Standorte (Timmendorfer Strand, Niendorf, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und Neustadt in Holstein mit Pelzerhaken und Rettin)	Personen
Großparkplätze Scharbeutz/Haffkrug	Erfassung der Auslastung der PKW-Parkplätze	Vier Großparkplätze mit 6 Flächen	PKW's
Strandparken Ostseestraße Scharbeutz	Erfassung der Auslastung der PKW-Parkplätze	Insgesamt ca. 120 Stellflächen in mehreren Parkbuchten	PKW's
Parktickets in Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt in Holstein	Verkaufte (Tages-) Parktickets	k.A.	Parktickets
Verkehrslage Scharbeutz und Umgebung	Da die B76 durch Scharbeutz führt ("Bäderstraße") werden Informationen zum Verkehrsfluss gesammelt; Zusätzlich gibt es	k.A.	Fahrzeuge

	Sensoren auf der A1, die durch das Gemeindegebiet der Lübecker Bucht verläuft.		
Straßenzustand	Erfassung des Straßenzustands	k.A.	k.A.
"Smart Kreis OH" - Div. Daten	Zum Beispiel Ausbau der dynamischen Fahrgastinformation	k.A.	k.A.

3 Sauerland

3.1 Landschaft

Das Sauerland ist eine 5.000 Quadratkilometer große Mittelgebirgsregion in Westfalen und umfasst den nordöstlichen Teil des Rheinischen Schiefergebirges. Die Landschaft ist durch dichte Wälder, Wiesen und Seen gekennzeichnet.

Abbildung 3: Sauerland

Quelle: Pixabay

3.2 Verantwortliche Organisationen

Regionale DMO: Sauerland Tourismus e. V., Schmallenberg (Verbundpartner in AIR).

Der Sauerland Tourismus e. V. ist ein eingetragener Verein mit dem Vereinszweck, den Tourismus im Sauerland zu fördern. Der Geschäftsführer ist Jürgen Fischbach. Die Finanzierung erfolgt über Mitgliedsbeiträge, Projektfinanzierung und Sponsoring.

Wintersport-Arena Sauerland/Siegerland-Wittgenstein e.V. (Verbundpartner in AIR).

Der Wintersport-Arena Sauerland/Siegerland-Wittgenstein e.V. ist mit der Rechtsform Verein im Vereinsregister eingetragen, der erste Vorsitzende ist Michael Beckmann. Die Finanzierung der Wintersport-Arena erfolgt über Mitgliedsbeiträge und Werbekostenzuschüsse von Kreisen, Kommunen sowie Skigebieten. Zu einem kleineren Teil gibt es außerdem Einnahmen über die Teilnahme von externen Partnern bei Marketingmaßnahmen.

Daneben existieren einige lokale DMOs.

3.3 Kennzahlen

Tabelle 5: Beherbergungsstatistik 2022

Touristische Ankünfte	2.321.320
Touristische Übernachtungen	7.301.250
Beherbergungsstätten	792
Bettenanzahl	42.587
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	3,1 Tage
Tourismusintensität	28

Quelle: Eigene Berechnungen und Sauerland-Tourismus, 2022

Im Jahr 2019 gab es mehr als 54 Millionen Tagesausflüge in der Region Sauerland. (MB-Micromarketing, 2019)

Der Anteil der Ankünfte von April bis September 2022 lag bei 57 %. Die Destination Sauerland weist damit eine nur leicht erhöhte Saisonalität auf.

3.4 Relevante Angebotsformate

Zum Wandern laden Fernwanderwege ein, zum Radfahren Fluss- und Bahntrassenradwege sowie die anspruchsvolle Topografie. Zudem sind auch die touristischen Aktivitäten an und auf den Stauseen beliebt. Eine große Attraktion stellt die Wintersport-Arena Sauerland mit ihren Skipisten und Rodelhängen dar.

Das Unterkunftsangebot besteht vor allem aus Ferienwohnungen, Pensionen und Camping- und Wohnmobilstellplätzen. Zudem sind im Sauerland vermehrt Trekkingplätze zu finden.

3.5 Use Cases im Rahmen des AIR Projektes

Tabelle 6: Use Cases im Sauerland

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Anzahl der Standorte/Messpunkte	Objektart
Eco Counter Radfahren	Messung der Frequentierung an überregionalen Radrouten in der Region	9 Standorte (Lennestadt, 2 x in Finntrop, Meschede, Möhnesee, Brilon, Lippetal, Bad Sassendorf, Iserlohn), 5 weitere Standorte geplant (u. A. Winterberg und Rüthen)	Fahrräder
Eco Counter Radfahren	Messung der Frequentierung an überregionalen Radrouten in der Region	4 Standorte (in Arnsberg)	Fahrräder

Eco Counter Rad- und Fußverkehr	Messung der Frequentierung an wechselnden Standorten von Radfahrern und Fußgängern	3 Standorte (am Rothaarsteig), 2 weitere mit wechselnden Standorten	Fahrräder und Fußgänger
MBM Handydaten	Daten aus Handynutzung aufbereitet auf Kreisebene für das Jahr 2019	Daten liegen vor für den Kreis Olpe, Kreis Soest, Märkischen Kreis und den Hochsauerlandkreis	Personen
Destination Box	Erfassung von Endgeräten über Wifi	Bis zu 20	Endgeräte
Outdooractive Heatmap	Nutzungsdaten auf der Outdooractive App	Destinationsweit	Appnutzer

4 Ruhrgebiet

4.1 Landschaft

Das dicht besiedelte Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen setzt sich aus den Landesteilen Rheinland und Westfalen-Lippe zusammen. Die Landschaft ist überwiegend durch die zahlreichen Großstädte gekennzeichnet.

Abbildung 4: Ruhrgebiet

Quelle: Pixabay

4.2 Verantwortliche Organisation

Regionale DMO: Ruhr Tourismus GmbH, Oberhausen (RTG) (Verbundpartner in AIR).

Die Ruhr Tourismus GmbH ist im Handelsregister mit der Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen, die Geschäftsführer sind Axel Biermann und Thorsten Kröger. Die RTG wurde 1998 gegründet, mit der Aufgabe der zentralen Koordination und Umsetzung der touristischen und freizeitwirtschaftlichen Produktentwicklung, des Marketings und des Vertriebs. Die RTG ist eine 100-prozentige Beteiligung des Regionalverbandes Ruhr (RVR).

Daneben existieren zahlreiche lokale DMOs.

4.3 Kennzahlen

Tabelle 7: Beherbergungsstatistik 2022

Touristische Ankünfte	3.734.403
Touristische Übernachtungen	7.638.803
Beherbergungsstätten	725
Bettenanzahl	59.415

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer Tourismusintensität	2,0 Tage 2
---	---------------

Quelle: Eigene Berechnungen und Statistikportal Ruhr, 2022

2019 gab es 11,9 Millionen touristische Übernachtungen in der Destination Ruhrgebiet. Im gleichen Jahr gab es 218 Millionen Tagesreisen.

Der Anteil der Ankünfte von April bis September 2022 lag bei 57 %. Die Destination Ruhrgebiet weist damit eine nur leicht erhöhte Saisonalität auf.

4.4 Relevante Angebotsformate

Die Industriekultur prägt das Ruhrgebiet und die touristischen Angebotsformate. Zu den Highlights der Industriekultur gehören beispielsweise der Landschaftspark Duisburg-Nord, das UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen, der Gasometer Oberhausen und das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum. Zudem finden zahlreiche Events, Festivals und Musicals wie Starlight Express statt. Die urbane Region ist für Städtetouristen eine vielfältige Destination. Abseits davon sind Radfahren und Wandern beliebte Aktivitäten in der Natur.

Im Bereich der Unterkünfte gibt es neben den klassischen Hotels zusätzlich außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten, beispielsweise auf einem Hausboot oder in einer Betonröhre.

4.5 Use Cases im Rahmen des AIR Projektes

Tabelle 8: Use Cases im Ruhrgebiet

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Anzahl der Standorte/Messpunkte	Objektart
Evaluation RTRW 2022	Fahrgastzählungen auf Basis von Kamerabildern und Edge-AI Zählung von Radgästen an ausgewählten Standorten entlang des Ruhrtal Radwegs sowie Besucherbefragungen	7 Messstandorte (Meschede, Arnsberg, Schwerte, Witten, Essen (Überruhr), Essen (Kettwig), Oberhausen)	Radfahrende auf dem Ruhrtal Radweg

5 Füssen

5.1 Landschaft

Die Stadt Füssen im Allgäu bildet den Kreuzungspunkt der Romantischen Straße mit der Deutschen Alpenstraße und der die Alpen überquerenden Via Claudia Augusta. Mit seiner historischen Altstadt, der Gesundheitskompetenz als Kneippkurort und umgeben von Alpengipfeln, Gebirgsseen und dem Alpenfluss Lech, verfügt Füssen, höchstgelegene Stadt in Bayern, über starke touristische Attraktoren. International besonders relevant sind die nahe gelegenen Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau.

Abbildung 5: Füssen

Quelle: Pixabay

5.2 Verantwortliche Organisation

Lokale DMO: Füssen Tourismus und Marketing AöR, Füssen (Verbundpartner in AIR).

Füssen Tourismus und Marketing ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Als Kommunalunternehmen der Stadt Füssen ist sie für die Tourismusedwicklung und das Tourismusmanagement der Destination zuständig. Das Unternehmen ist juristisch und wirtschaftlich eigenständig.

Die Finanzierung des Unternehmens erfolgt aus dem Kurbeitrag, dem Fremdenverkehrsbeitrag der Unterkunftsbetriebe und zum geringeren Teil eigenen Einnahmen aus Marketingbeteiligungen, Merchandising etc.

5.3 Kennzahlen

Tabelle 9: Beherbergungsstatistik 2022

Touristische Ankünfte	411.004
Touristische Übernachtungen	1.456.611
Beherbergungsstätten	120
Bettenanzahl	5.448
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	3,1 Tage
Tourismusintensität	91

Quelle: Eigene Berechnungen und Bayerisches Landesamt für Statistik, 2023

2022 gab es mehr als 1,4 Millionen touristische Übernachtungen in Füssen. Für dasselbe Jahr hat das DWIF für Füssen rund 2 Millionen Tagesbesuche hochgerechnet. (Füssen Tourismus und Marketing, 2023)

Der Anteil der Ankünfte von April bis September 2022 lag bei 65 %. Die Destination Füssen weist damit eine hohe Saisonalität auf.

5.4 Relevante Angebotsformate

Der Schwerpunkt der Urlaubsmotive von Füssener Gästen sind Erholung, Natur und Gesundheit, ergänzt um kulturelle Angebote. Mit den Schlössern, Museen, dem Festspielhaus Neuschwanstein, zahlreichen Veranstaltungen, Bergbahn, Schifffahrt, einem Walderlebniszentrum und zwei nahe gelegenen Thermen bietet der Kneippkurort Füssen unzählige Attraktionen sowie höchste Gesundheitskompetenz. Besonderen Wert wird auf das qualitativ hochwertige Wander- und Radwegenetz in drei Höhenlagen gelegt.

Das Unterkunftsangebot umfasst insbesondere Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels. Viele Unterkünfte sind dabei spezialisierte Gastgeber, zum Beispiel Wander-, Kultur- oder Gesundheitsgastgeber.

5.5 Use Cases im Rahmen des AIR Projektes

Tabelle 20: Use Cases in Füssen

Kurzbezeichnung	Beschreibung	Anzahl der Standorte/Messpunkte	Objektart
Sperrungen Wanderwege / POIs	Eingabe und Pflege von Sperrungen in Outdooractive	Mehrere Hundert POIs und Wege	POIs, Tracks

6 Literaturverzeichnis und Anmerkungen

Die Angaben zu Landschaft, zur Tourismusorganisation und relevanten Angebotsformaten wurden, soweit nicht anders angegeben, den Websites der jeweiligen DMO entnommen oder stammen von den Use Case ManagerInnen. Die Angaben zur Saisonalität beruhen auf eigenen Berechnungen auf Grundlage der touristischen Monatszahlen. Die Informationen zu den einzelnen Use Cases im Rahmen des AIR Projektes stammen von den jeweiligen Use Case ManagerInnen.

- Bayerisches Landesamt für Statistik (2023). *Tourismus in Bayern im Dezember 2022 und im Jahr 2022*. Verfügbar unter: https://www.statistik.bayern.de/statistik/wirtschaft_handel/tourismus/
- Füssen Tourismus und Marketing (2023). *Übernachtungsstatistik 2022*. Nicht veröffentlichtes Dokument.
- MB-Micromarketing (2019). *Erhebung von Handydaten aus dem Jahr 2019 aus interner Marktforschung*. Nicht veröffentlichtes Dokument.
- Nordsee Tourismus Service GmbH (2022). *Nordsee Mehrwert Broschüre*. Verfügbar unter: <https://www.nordseetourismus.de/fileadmin/nts/Bilder/nordsee-mehrwertbroschuere.pdf>
- Sauerland-Tourismus (2022). *Gästekünfte & Übernachtungen im Sauerland. Sauerland inkl. Diemelsee und Willingen. Betriebe ab 10 Betten*. Verfügbar unter: <https://www.sauerland-partner.info/de/Service/Zahlen-Daten-Fakten/statistik>
- Statistikportal Ruhr (2022). *Tourismus und Gastgewerbe*. Verfügbar unter: <https://statistikportal.ruhr/#tourismus-und-gastgewerbe>
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein (2022). *Beherbergung im Reiseverkehr in Schleswig-Holstein 2022*. Verfügbar unter: <https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/handel-tourismus-dienstleistungen/tourismus>